

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 7

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 348 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyulda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Avtosanoat korxonalarini marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari	16
Qo'ng'iroqboy Avezimbetovich Sharipov, Zayniddinova Umida Djalolovna	
Mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar omilidan foydalanish istiqbollari	26
Izbosarov Boburjon Baxriddinovich, Abdurasulov Ravshanbek Xotam o'g'li	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institutsional tahlili	32
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	37
Turgunov Odilbek Maripovich	
Etnografik turizmni tashkil etishning xorij tajribasi	41
I. Axmedov	
Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari.....	46
Xusanov Murodjon Sunnatullayevich	
Iqtisodiy o'sish tushunchasi va uning rivojlanish tarixi.....	54
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish asosida inson kapitalini rivojlantirish	59
Ubaydullaev G'ayrat Zuvaytovich	
O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	65
Baymanova Mavlyuda Djurayevna	
The Effect of Students' Financial Status on Academic Performance in Uzbekistan	70
Alimov Damirjon Odilovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	76
Jusupova Anjim Tansiqbaevna	
Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	82
Sohibjamol Abirkulova	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashdainnovatsion usullardan foydalanish	87
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi va auditi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	92
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi budjetining shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	97
Abdulxayeva Shahnova Muxammadiyevna	
Mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishida energosamaradorlikning roli.....	104
J. J. Yaxshilikov	
Сравнительный анализ состояния сферы услуг в регионах Андижанской области.....	109
Мусабоев Рустам Алижонович	
Hududlarda aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda ishlab chiqarish sanoatining o'rni (Qashqadaryo viloyati misolida.....)	114
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Baxronov Baxriddin Najmiddinovich	
Banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	118
Ermatov Utkirbek Baxodirjonovich	

Развитие цифровой экономики в Узбекистане, ее плюсы и минусы	122
Раупова Муҳлисахон Ибраҳимжон кизи, Мамбетова Мадина Зоҳид кизи, Алижонова Малика Алижон кизи, Ҳақимова Нигора Бахтиёрвна	
Investment Management is an Important Factor of Economic Development.....	127
Yuldasheva G. A., Ziyayev Dilshodjon	
O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar sanoatining rivojlanish istiqbollari.....	130
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish.....	136
Tojirov Yunus Alamovich	
Operatsion faoliyatni boshqarishda strategiya tushunchasiga bo'lgan yondashuvlarning shakllanishi.....	143
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash.....	148
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li	
Budjet tashkilotlarida pul mablag'lari nazorat qilishni rivojlantirish yo'llari.....	152
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Djalilova Malika Shuxratovna	
QQS ma'murchiligining yevropa tajribasi.....	157
Bisenbayev Sharyar Kuanishbayevich	
O'zbekistonda soliq yukiga ta'sir etuvchi omillar tahlili	162
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida muqobil energiya vositalaridan foydalanib ma'lumot almashinish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalari	170
Ashurov Azizbek Ergash o'g'li, Janzakov Bekzot	
Analysis of the theoretical foundations of sustainable economic development at regional level	175
Khudayorova Munira Omonboy kizi	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari	182
Muxtorov Zokir Sayfulla o'g'li, Karimov Ilhom Anorboy o'g'li, Homidov Asrorbek Tohirjon o'g'li, Axmedova Shoxista G'ayrat qizi	
Sirdaryo viloyatining investitsiya muhiti zamonaviy rivojlanish tendensiyalari	187
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	191
Razzoqov Bexzod Gofurovich	
Modern trends in assessing the impact of industrial development on the environment.....	196
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Pul oqimlarini guruhlash mezonlari bo'yicha tasniflashni kengaytirish.....	202
Atamurodov Saidmurod Yaxyoevich	
Iqlim o'zgarishlari va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirining ilmiy-nazariy tahlili	208
Ashrafjon Elov	
Soliqlarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati	214
Abramatov Eldor Toshmamatovich, Alimov Abduraxon Alxamiddin o'g'li, Shodmonqulov Temurbek Ulug'bek o'g'li, Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Tijorat banki daromadlari - moliyaviy barqarorlikni omili sifatida.....	218
Umarov Davron Shavkatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar barqarorligini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	223
Masharipova Manzura Alimbayevna, Rahimov Mirjalol Sultonboy o'g'li	
Innovatsion yondashuvlar asosida chakana savdoni rivojlantirish yo'nalishlari.....	227
Saparova Mohira Alisher qizi, Abdullayev Ilyos Sultanovich	

Experience of foreign countries in youth labor market research 231 Asqarova Muhabbat Ibraximovna	231
Xorij mamlakatlarida ijtimoiy tibbiy sug'urta badallari qiymatlarini taqqoslash 235 Umurzakova Mo'tabarxon Nodir qizi	235
O'zbekistonda alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarilishi hamda realizatsiya qilinishi tahlili 241 Eshmatov Sirojiddin Tog'aymurodovich	241
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari 247 Yuldashev Iskandar Bahromovich	247
Анализ зарубежного опыта методологии оценки финансового потенциала развитых стран 253 Буранова Лола Вахобовна	253

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТЫХ СТРАН

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры «Финансы и статистика»
Термезского университета экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматривается анализ зарубежного опыта методологии оценки финансового потенциала развитых стран на основе аспектов методики, подходов, которая включает комплексный анализ, использование индексов, также рейтингов и моделей пространственного анализа, а также инструменты и технологии включающая анализ больших данных и аналитику, эконометрические модели и сценарный анализ. Произведён анализ применения определённых методологий оценки финансового потенциала, прогрессивность и развитость в зарубежных странах. В заключении даётся необходимость совершенствования методологии оценки финансового потенциала в Узбекистане в целях определения состояния экономики, уровня жизни, инновационного потенциала и других ключевых аспектов.

Ключевые слова: финансовый потенциал, методология оценки, индекс, рейтинг, пространственный анализ, большие данные, аналитика, эконометрические модели, сценарный анализ.

Annotatsiya: Maqolada rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy salohiyatini baholash metodologiyasi bo'yicha xorijiy tajriba tahlili metodologiyasi va yondashuvlari asosida kompleks tahlil, indekslar, reytinglar va fazoviy tahlil modellaridan foydalanish, shuningdek vositalar hamda texnologiyalar ko'rib chiqiladi, katta ma'lumotlarni tahlil va tadqiq qilish, ekonometrik modellar, senariy tahlillarini o'z ichiga oladi. Xorijiy mamlakatlarda moliyaviy salohiyat, progressivlik va rivojlanishni baholashning muayyan metodologiyalaridan foydalanish tahlil qilindi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistonda iqtisodiyot holati, turmush darajasi, innovatsion salohiyat va boshqa muhim jihatlarni aniqlash maqsadida moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: moliyaviy salohiyat, baholash metodologiyasi, indeks, reyting, fazoviy tahlil, katta ma'lumotlar, analitika, ekonometrik modellar, senariy tahlili.

Abstract: The article examines the analysis of foreign experience in the methodology for assessing the financial potential of developed countries based on aspects of the methodology and approaches that include a comprehensive analysis, the use of indices and ratings and spatial analysis models, as well as tools and technologies including big data analysis and analytics, econometric models and scenario analysis. An analysis of the application of certain methodologies for assessing financial potential, progressiveness and development in foreign countries is made. In conclusion, the need to improve the methodology for assessing financial potential in Uzbekistan in order to determine the state of the economy, standard of living, innovation potential and other key aspects is given.

Key words: financial potential, assessment methodology, index, rating, spatial analysis, big data, analytics, econometric models, scenario analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовый потенциал и методика его расчёта широко применяется в мировой практике для определения финансового состояния позволяя регуляторам осуществлять надзор над финансовой системой и проводить стабилизационную экономическую политику, инвесторам оценивать общую рискованность вложений в финансовые инструменты страны или региона, а исследователям – анализировать явления, связанные с режимом работы финансовой системы.

Анализ зарубежного опыта методологии оценки финансового потенциала региона включает рассмотрение различных подходов и методик, применяемых в разных странах. Они нацелены либо на оперативную оценку фактического уровня финансового обеспечения, либо на выявление существующего потенциала стабильно функционирующих объединённых регионов, либо в целях возможности наращивания финансового потенциала с учётом современного состояния развития национальной и региональной экономики. В качестве основных аспектов методологии оценки финансового потенциала можно выделить методики и подходы, которые включают комплексный анализ, использование индексов и рейтингов популярны в США, странах Европы и Китая, и модели пространственного анализа с использованием геоинформационных систем и пространственных моделей позволяющие более точно оценивать финансовый потенциал региона.

Кроме этого, в качестве основных аспектов выделяют инструменты и технологии, включающие анализ больших данных (Big Data), аналитику, учитывающие огромное количество показателей и факторов, данные о транзакциях, движении населения, потреблении ресурсов и других влияющих факторов на финансовый потенциал региона. Сюда входят эконометрический анализ, широко используемые эконометрические модели для прогнозирования и сценарный анализ, оценивающий различные варианты развития региона и их влияние на финансовый потенциал. Это поможет учитывать неопределённости и риски, а также разработать стратегические планы (рисунок 1).

Рисунок 1. Основные аспекты международного опыта оценки финансового потенциала

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе изучения опыта зарубежных стран по методологии оценки финансового потенциала исследование формировалось на основе фундаментальной методологии научного познания с использованием научной абстракции, анализа и синтеза данных, статистического, динамического анализа, методов взаимозависимости, теория и практика, сравнение и аналогия. В процессе изучения методологии оценки финансового потенциала использовались методология комплексного анализа,

использование индексов и рейтингов, модели пространственного анализа, технологические инструменты сценарного анализа, эконометрический анализ, а также большие данные и анализ.

АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ

Важнейшей составляющей понятийного аппарата методологии оценки финансового потенциала является понятие самого финансового потенциала, что позволяет сравнить финансовые возможности, оценить финансовую обеспеченность, определить финансовую самодостаточность предприятий на микроуровне, отраслей на мезоуровне, а также различных регионов и страны в целом на макроуровне финансовых ресурсов в виде совокупности накопленных, привлекаемых и формирующихся в условиях хозяйственной деятельности, которые принимают участие в процессах производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

Разработкой методики оценки финансового потенциала, исследователи исходят из определения границ той или иной экономической системы. Многие исследователи рассматривают финансовый потенциал как сумму финансовых потенциалов его резидентов. Так, Д. Гайнанов [4] в своём исследовании финансового потенциала отмечает, что финансовый потенциал состоит из трёх структурных составляющих бюджетного потенциала, финансового потенциала предприятий и финансового потенциала населения. Схожей точки зрения придерживается Ж. Голодова [5] дополняя финансовым потенциалом кредитных учреждений, страховых компаний, инвестиционным потенциалом и негосударственных пенсионных фондов.

Оценку величины финансового потенциала многие экономисты Е. Вербиенко [6], В. Доржиева, Л. Лазарева и Б. Карпушев [7] предлагают производить исходя из величины Валового регионального продукта или Валового внутреннего продукта включающие определённые элементы стоимости:

- чистую прибыль и смешанные доходы;
- потребление основного капитала;
- чистые налоги на производство и импорт;
- оплату труда.

Аналогичной позиции придерживаются А. Зайцев, Д. Радионов [3], Е. Сидорова, Д. Татаркин, которые предлагают финансовый потенциал определять как совокупность всех финансовых потоков территории:

- текущие и инвестиционные затраты хозяйствующих субъектов;
- текущие потребления и сбережения домохозяйств;
- дохода бюджета данного региона.

Отечественные исследователи М. Файзиева, Г. Абдурахманова, М. Эшов, С. Курбанов, С. Гоипназаров [2,4], С. Худойкулов [2,3,4], Х. Кабулов [3], У. Отажонов [2] отмечают, что оценка финансового потенциала определяется общим объёмом финансовых ресурсов, создаваемых на территории, в наиболее общем виде проявляется как валовый региональный продукт, который в дальнейшем распределяется и перераспределяется между хозяйствующими субъектами и организациями, домохозяйствами и государством с учётом специфики их функционирования.

Необходимо отметить, что учёт финансового потенциала исходит из необходимости территории в финансировании протекающих в регионе воспроизводственных процессов с использованием субсидий, субвенций и дотаций, что обусловлено особенностями и ограничениями действующего бюджетного законодательства.

Наши исследования по оценке финансового потенциала региона базируются на основе следующих элементов, базирующихся на интеграционном методе:

- доходы местного бюджета;
- финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных в регионе;
- финансовый потенциал банковско-финансовых организаций региона;
- денежные доходы населения региона.

В целях формирования и расширения финансового потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, снижение уровня неравенства между регионами необходимо совершенствование методологии оценки финансового потенциала, для которого необходимо изучение опыта зарубежных стран.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как было отмечено выше, международный опыт оценки финансового потенциала заключается в двух основных аспектах:

1. Методики и подходы

Как мы уже публиковали в своих исследованиях, при оценке финансового потенциала используются разные методики и подходы.

В развитых странах часто используется **комплексный подход** к оценке финансового потенциала региона. Это включает анализ различных аспектов, таких как экономическая активность, инвестиционная привлекательность, уровень занятости, доходы населения и другие финансовые показатели. Методика комплексной оценки финансового потенциала обычно включает показатели: валового внутреннего продукта (общего и на душу населения), уровень инфляции (темпов роста цен на товары и услуги, который отражает стабильность экономики и покупательную способность), уровень безработицы, государственный долг и дефицит бюджета, уровень инвестиций (объём прямых иностранных инвестиций, внутренних инвестиций в основные фонды и инфраструктуру), финансовые рынки, банковский сектор, внешнеэкономическую деятельность (объём экспорта и импорта, торговый баланс, валютные резервы), кредитные рейтинги, инновационную и технологическую способность (уровень расходов на научные исследования и разработки НИОКР, число патентов и технологических новшеств), инфраструктуру и логистику, а также регулируемую среду (простота ведения бизнеса, уровень бюрократии и коррупции).

Многие развитые страны используют комплексный анализ для оценки своего финансового потенциала, которые стремятся к устойчивому экономическому росту в целях эффективного управления ресурсами и привлечению инвестиций. США использует комплексный анализ оценки финансового потенциала для анализа финансовых рынков, разработки политики и прогнозирования экономического роста. Канада комплексный подход использует для оценки экономических и социальных показателей, включая индексы благосостояния и устойчивого развития. Германия, как крупнейшая экономика Европы, также и Китай комплексный анализ используют для анализа экономической активности, финансовой стабильности и инновационного потенциала. Интегрируя эти разнообразные компоненты, можно достичь комплексной оценки финансового потенциала на макроуровне, предоставляя ценную информацию политикам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам.

Использование индексов и рейтингов предоставляют разностороннюю информацию о различных аспектах финансового потенциала и общего уровня развития развитых стран. В зарубежных странах используют такие индексы как: Индекс человеческого развития (ИЧР) - оценивает уровень жизни, образование и продолжительность жизни, Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) - оценивает конкурентоспособность стран на основе факторов, влияющих на продуктивность и процветание, Индекс экономической свободы (ИЭС) - измеряет степень экономической свободы в стране, Индекс инноваций (Global Innovation Index), Индекс лёгкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) - оценивает регуляторную среду и лёгкость ведения бизнеса в стране, Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) - оценивает уровень коррупции в стране на основе восприятия экспертов и бизнесменов, Индекс глобальной конкурентоспособности талантов (Global Talent Competitiveness Index) - оценивает способность стран привлекать, развивать и удерживать таланты, Индекс устойчивого развития (Sustainable Development Goals Index) – оценивает прогресс стран в достижении Целей устойчивого развития ООН, Индекс финансового развития (Financial Development Index) – оценивает развитие финансовых институтов, рынков и их инфраструктуры, Индекс глобального финансового центра (Global Financial Centres Index).

Например, в США и Канаде популярными являются индексы экономической свободы и предпринимательской активности, которые учитывают широкий спектр факторов.

Использование **моделей пространственного анализа** позволяет с помощью геоинформационных систем (ГИС) оценить финансовый потенциал региона, учитывая территориальные особенности и распределение ресурсов. В развитых странах, таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Скандинавские острова, Китай используют такие модели, как: Модель пространственного анализа данных (Spatial Data Analysis) – выявляет пространственные зависимости и закономерности географически привязанных данных, Модель пространственной автокорреляции (Spatial Autocorrelation Models) – использует показатели, такие как индекс Морана (Moran's I) и статистику Гетиса-Орда (Getis-Ord statistic), для измерения степени взаимосвязанности между экономическими показателями в разных географических точках, Модель пространственной регрессии (Spatial Regression Models) - учитывает пространственные зависимости в данных включающая лаг-регрессию (Spatial Lag Model) и пространственную ошибочную модель (Spatial Error Model), Модель пространственного равновесия (Spatial Equilibrium Models) – анализирует распределение экономической активности и населения в пространстве, учитывая такие факторы, как доступность ресурсов, транспортные издержки и предпочтения населения, Модель потенциала гравитационного типа (Gravity Models) - анализирует торговые потоки и инвестиций между регионами, основываясь на размерах экономик и расстояниях между ними, Модель пространственного взаимодействия (Spatial Interaction Models) - исследует

взаимодействие между регионами, например, потоки товаров, услуг, людей и капитала. Модели Хансена и Уильсона (Hansen and Wilson models) являются примерами таких моделей, Модель пространственной кластеризации (Spatial Clustering Models) – использует методы кластерного анализа для идентификации групп регионов с схожими экономическими характеристиками. Методы k-средних (k-means) и DBSCAN часто применяются в этих моделях, Модель пространственного роста (Spatial Growth Models) - оценивает динамику экономического роста регионов, Модель пространственного анализа систем (Spatial Systems Analysis) – рассматривает экономику как систему взаимосвязанных регионов, анализируя влияние изменений в одном регионе на другие регионы, Модель географической экономики (New Economic Geography Models) – исследует факторы способствующие концентрации экономической активности в определённых регионах, такие как агломерационные эффекты и масштабы производства. Эти модели помогут анализировать и понимать сложные пространственные зависимости и взаимодействия, что позволяет более точно оценивать финансовый потенциал стран и регионов, а также разрабатывать более эффективные экономические стратегии и политики.

Таблица 1. Прогрессивность и развитость пространственных моделей [10]

№	Направление трансформации	Учёные	Страны	Особенности
1	Классические модели XIX - XX века	И. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш, Т. Паландер, Г. Хотеллинг	Германия Швеция США	Линейные модели, модели размещения
2	Многорегиональные пространственные модели XX -XXI века	И. Фишер, Р.Фриш, Я. Тинберген, Й. Шумпетер, О. Андерсон, Х. Бос, У. Айзард, А.Дж. Вильсон, У. Алонсо, А.Г. Гранберг, В.И. Суслов, А.А. Цыплаков, Н.М. Ибрагимов, В.С. Костин, Д.Д. Доможиров, Л.В. Мельникова	США Нидерланды СССР Россия	Линейно-программные модели
3	Модели непрерывного пространства конец XX века	Бекман, Пуу, Андерсон, Занг, А. Диксит, Дж. Стиглиц, Пол Кругман	США	Макроэкономические модели
4	ГИС - системы конец XX -начало XXI века	Гитис В.Г., Журкин И.Г., Карпик А.П., Кошкарёв А.В., Кулагин В.П., Майоров А.А., Матерухин А.В., Пьянков С.В., Розенберг И.Н., Савиных В.П., Тикунов В.С., Цветков В.Я., Goodchild M.F., Hoel E., Knoblock C.A., Shekhar S., Worboys M.F.	Россия США	Географические программные модели
5	Цифровые пространственные модели XXI века	В процессе исследования	В процессе исследования	2D, 3D

На основе данных таблицы 1, можно увидеть основные направления пространственных моделей, траектории их трансформации и необходимость проведения дополнительного исследования по теме современных цифровых пространственных моделей.

2. Инструменты и технологии.

Определение методологии оценки финансового потенциала с использованием **анализа больших данных и аналитики** в развитых странах используются параметры помогающие выявить ключевые тенденции, взаимосвязи и предсказывать будущие прогнозы экономических условий. Ключевыми параметрами являются экономические, финансовые, инвестиционные, социальные, инновационные и инфраструктурные индикаторы. При этом используются методы: анализ больших данных (Big Data Analytics) – осуществляющая сбор, обработку и хранение финансовых и экономических баз данных на основе ETL (Extract, Transform, Load) технологий, машинное обучение и искусственный интеллект – вмещающий модели прогнозирования, классификацию и кластеризацию и анализ настроений для оценки настроений инвесторов и потребителей, эконометрический, геопрограммный и сетевые анализы с применением моделирования и симуляции. Это включает данные о транзакциях, движении населения, потреблении ресурсов и другие.

Эконометрические модели в странах с развитой экономикой широко используются для прогнозирования и анализа финансового потенциала регионов. Эти модели учитывают макро- и микроэкономические показатели и позволяют строить сложные прогнозы.

Модели регрессии. Линейная и множественная регрессия применяется для анализа зависимости между одной или несколькими независимых переменных. Используется для оценки влияния таких факторов, как уровень инфляции, безработицы и государственных расходов на ВВП.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon \quad (1)$$

Где, Y – результативный фактор;

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_n$ – неизвестные параметры многофакторной эконометрической модели

X_1, X_2, \dots, X_n – влияющие факторы

ϵ – случайная ошибка

1. Модели временных рядов актуальный инструмент, применяемый в предсказании цен на акции, планирования бизнеса, распределение ресурсов.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – применяется для прогнозирования временных рядов, путём учета автокорреляции и скользящего среднего, например прогнозирование ВВП на основе предыдущих значений.

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)- используется для моделирования волатильности финансовых временных рядов примером которого может служить оценка волатильности фондового рынка или валютных курсов.

VAR (Vector Autoregression)- модель учитывающая взаимозависимость нескольких временных рядов, например взаимное влияние инфляции, процентных ставок и ВВП.

2. Панельные данные, широко используемые в эконометрике учитывающие неизменные во времени характеристики наблюдаемых объектов и предполагающие, что индивидуальные эффекты объектов являются случайными и независимыми – это Модели фиксированных эффектов (Fixed Effects Model) и Модели случайных эффектов (Random Effects Model). В странах Европейского союза используется для анализа институциональных факторов на экономический рост, а также влияния инвестиций в НИОКР на производительность.

3. Системы одновременных уравнений:

2SLS (Two-Stage Least Squares) – решает проблемы эндогенности в моделях с одновременными уравнениями, так применяется при анализе взаимного влияния доходов и расходов домохозяйств.

3SLS (Three-Stage Least Squares) – исследование взаимосвязей между различными секторами экономики.

4. Модели логит и пробит состоят из логистической регрессии (Logit Model) используемая для моделирования вероятностей наступления событий, например вероятности дефолта компании, а также Пробит – модель (Probit Model) – аналогичная логистической регрессии, но использует нормальное распределение, например вероятность принятия инвестиционного решения.

Таблица 2. Применение эконометрических моделей в развитых странах

Страна	Модели регрессии	Модели временных рядов	Панельные данные	Системы одновременных уравнений	Модели логит и пробит
США	Используются Федеральная резервной системой (ФРС) для анализа влияния процентных ставок на экономический рост и инфляцию	VAR-модели: Применяются для оценки взаимосвязей между макроэкономическими показателями, такими как ВВП, инфляция и уровень безработицы			
Великобритания		GARCH-модели: Применяются Банком Англии для анализа волатильности на финансовых рынках ARIMA-модели: применяются для прогнозирования инфляции и других макроэкономических показателей	Панельные данные: используются для исследования влияния различных факторов на экономический рост регионов		
Германия			Модели фиксированных и случайных эффектов: применяются для анализа влияния институциональных факторов на экономическое развитие регионов.	2SLS и 3SLS: используются для исследования взаимосвязей между различными секторами экономики и решения проблемы эндогенности	Пробит и логит-модели: применяются для оценки вероятности различных экономических событий, таких как банкротства компаний
Франция		ARIMA: применяются для прогнозирования макроэкономических показателей, таких как ВВП и инфляция	Панельные данные: используются для анализа влияния государственных расходов на экономический рост и занятость		
Япония		VAR и VECM (Vector Error Correction Models), GARCH-модели: Применяются для анализа волатильности на валютных и фондовых рынках.	Панельные данные: используются для исследования региональных различий в экономическом развитии		
Канада	Модели регрессии	ARIMA			
Австралия		Модели временных рядов GARCH-модели	Панельные данные		

Сценарный анализ позволяет оценить различные варианты развития региона и их влияние на финансовый потенциал. Это поможет учитывать неопределённости и риски, а также разрабатывать стратегические планы. Сценарный анализ для оценки финансовых возможностей на определённый срок рассматривается по трём сценариям: базовый (основной), оптимистический и пессимистический (рисунок 2).

Сценарный анализ включает несколько этапов, которые позволят моделировать различные возможные будущие состояния и их влияние на финансовый потенциал. **Первый шаг** состоит из определения целей и анализа основных вопросов. Цели должны быть чёткими и точными, чтобы продолжить дальнейшие этапы исследования. **Второй шаг** – сбор и анализ данных является критическим этапом, так как для получения достоверных и актуальных данных необходимо использовать надёжные источники. В развитых странах основными источниками данных являются: правительственные органы, международные организации, рейтинговые агентства, научные исследования и аналитические центры. Кроме того, можно использовать данные коммерческих источников. Далее, необходимо убедиться в корректности и полноте данных, устранить ошибки и пропуски, для получения целостной картины объединить данные из различных источников для построения временных рядов. Это и является третьим шагом обработка данных и построение модели. **Четвёртый шаг** – визуализация данных с помощью графиков, диаграмм, картограмм. **Пятый шаг** – оценка модели и интерпретация результатов. Осуществляется проверка на адекватность и точность моделей при помощи коэффициента детерминации (R^2), тестов на автокорреляцию и гетероскедастичность Дарбина-Уотсона и Бреуша-Пагана, кросс-валидации (разделение данных на обучающую и тестовую выборки).

Рисунок 2. Сценарный анализ для оценки финансовых возможностей развитых стран

Интерпретация результатов проводится на основе анализа ключевых показателей по сценариям:

- Базовый сценарий; продолжение текущих тенденций.
- Оптимистический сценарий; улучшение экономической ситуации.
- Пессимистический сценарий; ухудшение экономической ситуации.

Сценарный анализ позволяет оценить неопределённости и смоделировать различные варианты будущего развития региона. Это поможет принять более гибкие и адаптивные стратегии управления потенциалом, обоснованные решения и лучше подготовиться к возможным изменениям в экономике.

Зарубежный опыт методологии оценки финансового потенциала даёт шаги и инструменты, которые могут быть использованы в других странах в том числе и в Узбекистане для целостного представления состояния экономики, уровня жизни, в инновационном потенциале и других ключевых аспектах. На основе анализа зарубежного опыта можно провести сравнительный анализ и определить страны-лидеры и отстающие страны, сильные и слабые стороны каждой страны, разработать рекомендации применения методологии оценки финансового потенциала стран лидеров в определённой стране или для улучшения финансового потенциала.

К примеру, можно привести сравнение стран США, Германии, Японии, Франции и Китая по ключевым показателям за 2023 год.

Таблица 2. Ключевые показатели оценки финансового потенциала США, Германии, Японии, Франции и Китая

Показатель	США	Германия	Япония	Франция	Китай
ВВП на душу населения (USD)	76,000	46,000	42,000	44,000	12,000
Темпы экономического роста (%)	2,1	1,8	1,5	1,2	5,1
Уровень инфляции (%)	3,0	2,0	0,8	4,5	2,3
Уровень безработицы (%)	3,6	3,4	2,4	7,1	5,3
Государственный долг (% ВВП)	128	60	240	112	71
ИЧР	0,921	0,947	0,919	0,903	0,768
Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI)	83,7	82,8	82,3	78,8	73,9

Для сравнения финансового потенциала зарубежных стран по ключевым показателям, можно использовать макроэкономические и финансовые показатели, такие как ВВП на душу населения, темпы экономического роста, инфляция, уровень безработицы, государственный долг, индекс человеческого развития, индекс глобальной конкурентоспособности. Источниками данных послужили национальные статистические службы, международные организации (МВФ, Всемирный банк). Основываясь на данных показателей таблицы 2, США имеют наибольший ВВП на душу населения, что указывает на высокую экономическую мощь. Затем следует Германия, Франция, Япония и последнее место занимает Китай. По темпам экономического роста США уступает место Китаю и занимает второе место. В целом, исследование и оценка финансового потенциала данных стран по ключевым параметрам показывают, что эти страны обладают наибольшим финансовым потенциалом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ зарубежного опыта показывает, что успешная оценка финансового потенциала региона требует использования комплексного подхода, современных технологий и учета множества факторов.

В статье были рассмотрены различные аспекты методологии оценки финансового потенциала зарубежных стран. По мнению автора международный опыт оценки финансового потенциала основывается на двух аспектах методики и подходах, а также на инструментах и технологиях. Данные аспекты нацелены на выявление основных уровней финансового потенциала стран, либо на оперативную оценку фактического уровня финансового обеспечения, либо на выявление существующего потенциала стабильно функционирующих объединённых регионов, либо в целях возможности наращивания финансового потенциала с учётом современного состояния развития национальной и региональной экономики. Этот опыт может быть полезен для разработки методологий в других странах, включая Узбекистан.

Список используемой литературы

- Fayzieva, M., Abdurakhmanova, G., Eshov, M., Khudoykulov, S., Kurbonov, S., Goyipnazarov, S., & Irmatova, A. (2023, December). The Role of Digital Development in the Reinforcement of the Government Social Protection System of Uzbekistan. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 42-50). <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3644713.3644720>.
- Zaitsev, A., Rodionov, D., Khudaykulov, S., Tuxliev, B., Stetsyunic, Y., Konnikov, E., & Dmitriev, N. (2023, December). Modeling the Impact of the Quality of the Political and Economic Environment on Population Migration. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 139-156). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3644713.3644732>.
- Fayzieva, M., Abdurakhmanova, G., Khudoykulov, S., Kurbonov, S., Rakhmatullaeva, S., Kholiyorova, S., & Okmullaev, R. (2023, December). The Potential Impact of Digital Technologies on Poverty Reduction in the Case of Uzbekistan. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 663-673). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3644713.3644825>.
- Отжонов У. Ўзбекистон Республикаси худудларининг бюджет ва молиявий салоҳиятини баҳолаш. // Бизнес – Эксперт №2 – 2020.
- Кобулов Х.А. Обеспечения финансовой устойчивости местных бюджетов путем улучшения финансового потенциала региона. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Материалы XIV Международной. Пенза - 2020.
- Гайнанов Д.А. Оценка и механизм управления финансовым потенциалом муниципального образования // Вестник Башкирского института социальных технологий. –№2 – 2009. –с.98–120.
- Голодова Ж.Г.Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях обеспечения его экономического роста. //Автореферат. –Москва, 2010. –с.13–21.

8. Вербиненко Е.А. Финансовый потенциал региона: сущность и подходы к оценке // Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. – №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy_potentsial_regiona_suschnost_i_podhody_k_otsenke (дата обращения: 16.11.2021). –с.64–66.
9. Доржиева В.В., Лазарева Л.Д., Карпушев Некоторые подходы к оценке регионального финансового потенциала //Изв. Иркутской государственной экономической академии. –№1 – 2010. –с.24–27.
10. Ваҳобов А.В., Жўраев А.С. Солиқлар ва солиққа тортиш. -Т.: “Иқтисод-молия”, 2019.
11. Буранова Л.В. Финансовый потенциал как основа оценки финансовой самостоятельности региона. Сборник научных трудов конференции “Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка”. 2023. –182–185стр.
12. Buranova L.V. Increasing the efficiency of small business subjects in the sphere of public procurements through the digitalization of business processes. Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya Journal – 2023.
13. Буранова Л.В. Проблемы укрепления доходов местного бюджета путём оценки Финансового потенциала региона (на примере Сурхандарьинской области). Монография, 2022. –180 стр.
14. Буранова Л.В. Система показателей, определяющих финансовый потенциал Сурхандарьинской области и его особенности. //Экономика и предпринимательство. 2021. –598–606 стр.
15. <https://www.imf.org> – Международный валютный фонд.
16. <https://www.worldbank.org> – Всемирный банк.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

